

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

КЕКСА ВА ҚАРИ ЁШДАГИ БЕМОРЛАРДА ТИШ ҚАТОРЛАРИ НУҚСОНЛАРИНИ АНИҚЛАШ НАТИЖАЛАРИ

Жумаев А.Х., Саидов А.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада қария ва кекса ёшдаги беморларда тиш қаторлари нуқсонларининг клиник хусусиятлари таҳлил қилинган. Жами 378 нафар қисман ва тўлиқ тишсиз беморлар ўрганилди. Нуқсон турларини баҳолашда Кеннеди классификацияси қўлланилди. Олинган натижалар тиш қаторлари нуқсонларининг ёш, жинс ва ижтимоий шароитларга боғлиқ тақсиротини акс эттиради ва протезлашни режаслаштиришда муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: Қариялар, тиш қаторлари, нуқсонлар, тўлиқ тишсизлик, Кеннеди классификацияси, протезлаш

COMPARATIVE CLINICAL CHARACTERISTICS OF DENTAL ARCH DEFECTS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS

Jumayev A.Kh., Saidov A.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article presents the results of a clinical analysis of dental arch defects in elderly and senile patients. A total of 378 patients with partial and complete edentulism were examined. The Kennedy classification was used to evaluate defect types. The findings demonstrate the distribution of dental arch defects depending on age, sex, and social conditions, which is essential for planning prosthetic treatment and selecting appropriate denture designs.

Key words: Elderly, dental arches, defects, edentulism, Kennedy classification, prosthetics

СРАВНИТЕЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Жумаев А.Х., Саидов А.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты анализа клинических особенностей дефектов зубных рядов у пациентов пожилого и старческого возраста. Исследование охватило 378 пациентов с полной и частичной адентией. Использована классификация по Кеннеди для оценки типов дефектов. Полученные данные отражают распределение типов зубных дефектов в зависимости от возраста, пола и социальных условий пациентов, что имеет важное значение для планирования ортопедического лечения и оптимального выбора конструкции зубных протезов.

Ключевые слова: Пожилой возраст, зубные ряды, дефекты, адентия, Кеннеди классификация, протезирование

e-mail: jumayev.akbar@bsmi.uz

Кириш. Бугунги кунда жахон аҳолиси таркибида кекса ва қария ёшдагилар улуши тобора ортиб бормокда. Демографик маълумотларга кўра, 2050 йилга бориб, 65 ёшдан катта аҳоли умумий соннинг камида 25% ни ташкил этиши кутилмоқда, бу эса тиббиёт ва стоматология соҳаларида катта вазифаларни қўймоқда [WHO, 2020; Лукина Н.В., 2020].

Кекса ёшда тишлар сонининг йўқолиши ва тўлиқ адентия ҳолатларининг кўпайиши нафақат жисмоний, балки психо-эмоционал соғлиққа ҳам салбий таъсир кўрсатади. Муаммонинг ечими сифатида протезлаш йўли билан оғиз бўшлиғини тўлиқ функционал ҳолатга келтириш асосий вазифа сифатида қаралади [Пономарёва С.А., 2019].

Ортопедик стоматологияда тиш қаторлари нуқсонларини аниқлаш ва баҳолаш учун энг кенг қўлланиладиган классификациялардан бири бу – Кеннеди таснифи бўлиб, у тишлар етишмовчилиги турларини тизимли равишда баҳолаш имконини беради [Kennedy E., 1925; Applegate O.C., 1960]. Бу таснифга асосан, протез конструкцияси ва даволаш стратегияси белгиланади.

Бошқа томондан, жамиятда якка яшовчи, ижтимоий ёрдамдан узоқлашган қария беморлар орасида оғир шаклдаги нуқсонлар, жумладан, тўлиқ адентия кўпроқ учраши кузатилмоқда. Ivanov ва

хамкорлари (2021) маълумотларига кўра, якка яшовчи беморларда стоматологик ёрдамга кеч муурожаат қилиш натижасида адентия ҳолатлари бошқа гуруҳларга қараганда икки баробар юқори.

Тиш қаторлари нуқсонлари тарқалишини ўрганиш, уларни ижтимоий шароит ва яшаш даражаси билан боғлаш орқали беморларга индивидуал ёндашувни таъминлаш мумкин. Бу, айниқса, геронтология соҳасидаги профилактик стоматологияни такомиллаштиришда муҳим аҳамият касб этади [Казакова И.Р., 2018; Климова Е.А., 2017].

Шунинг учун ҳам, ушбу тадқиқот қария ёшдаги беморларда тиш қаторлари нуқсонлари таркибини, тарқалиш хусусиятларини ва ижтимоий омиллар билан боғлиқлигини баҳолашга қаратилган бўлиб, ортопедик ёрдамнинг самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Тадқиқотдан мақсад – қария ва кекса ёшдаги беморларда тиш қаторлари нуқсонларининг турлари ва тарқалишини ўрганиш ҳамда ижтимоий омиллар билан боғлиқ ҳолда протезлаш эҳтиёжларини баҳолашдан иборат.

Тадқиқот материал ва усуллари. Тадқиқотимиз 60 ёшдан 85 ёшгача қисман ва тўлиқ тишсизлиги бўлган 378 та беморларни ўз ичига олди. Шундан 209 нафари эркаклар (55,3%) ва 169 нафари (44,7%) аёллар ташкил этади. Текширилувчиларнинг 62 тасида (28,6%) юқори ва пастки жағларда тишларнинг тўлиқ тишсизлиги, 13 тасида (6%) юқори жағида тишларнинг тўлиқ йўқлиги, 15 тасида (6,9%) пастки жағида тўлиқ тишсизлиги аниқландилар. Текширилган беморларнинг 155 тасида (72,4%) парадонт тўқималарида яллиғланиш белгилари аниқланди. Яллиғланишлар тиш милк бойламларининг бузилиши ва рентгенологик тасвирида тишлар катаклари деворининг резорбсияси билан бирга келганлиги сабабли яллиғланиш жараёнини парадонтит деб ташхислашга асос бўлди.

Тадқиқот иштирокчилари ижтимоий мақоми ва яшаш шароитига кўра қуйидаги 3 гуруҳга бўлинди:

- 1-гуруҳ – «Мурувват» қариялар уйи тарбияланувчилари,
- 2-гуруҳ – қариндошлари билан яшаётган беморлар,
- 3-гуруҳ – якка яшовчи кекса шахслар.

Тадқиқотга киритилиш мезонлари сифатида қуйидагилар белгиланди: 60 ёшдан катта бўлиш, тўлиқ ёки қисман тишсизлик, оғиз бўшлиғида яққол яллиғланиш жараёнларининг йўқлиги, ўсма касалликларининг мавжуд эмаслиги. Барча беморларга клиник кўрик, ортопантомография, сўралма, пародонт ҳолатини баҳолаш ва умумий стоматологик ҳолат таҳлили ўтказилди.

Тиш қаторлари нуқсонларини баҳолаш учун Кеннеди классификацияси ва унинг Applegate модификациясидан фойдаланилди. Статистик маълумотлар Excel ва SPSS v.25.0 дастурлари ёрдамида қайта ишланди. Ҳисоблаш жараёнида нисбий, ўртача кўрсаткичлар ва фоизларда тақсимотлар аниқланди. Оғиз бўшлиғини терапевтик ва жарроҳлик йўли билан реабилитация қилгандан сўнг, протезлашгача бўлган босқичда беморларда тиш қаторлари нуқсонларининг тури аниқланди. Бизнинг тадқиқотимизда тиш қаторлари нуқсонларини баҳолаш учун Кеннеди таснифидан фойдаланилди.

Оғиз бўшлиғи терапевтик ва жарроҳлик усуллари билан тўлиқ реабилитация қилинганидан сўнг, протезлашгача бўлган босқичда беморлардаги тиш қаторлари нуқсонлари аниқланди ва таснифланди.

Олинган натижалар ва уларининг муҳокамаси. 1-гуруҳда (қариялар уйида) юқори жағ бўйича 74 та, пастки жағ бўйича ҳам 74 та ҳолатда протезлаш зарурати аниқланди. Энг кўп учрайдиган нуқсон тўлиқ тишсизлик бўлиб, 33,8% ҳолатда кузатилди. Иккинчи ўринда Кеннеди I-синф – икки томонлама чекланмаган нуқсонлар (29,7%) қайд этилди. Шунингдек, I-синф 1-синфча (12,2%), II-синф 1-синфча (6,8%) ва фронтал соҳадаги нуқсонлар (Кеннеди IV-синф – 6,8%) ҳам аниқланган. Бу натижалар кўп ҳолларда тўлиқ олинадиган ёки кўп томонлама базали протезлар кераклигини кўрсатади.

2-гуруҳда (оиласи билан яшаётганлар) 64 та юқори жағ, 70 та пастки жағ протезлари тайёрланди. Энг кўп қайд этилган нуқсонлар: тўлиқ тишсизлик – 34,4%, Кеннеди I-синф – 31,3%. Шунингдек, I-синф 1-синфча – 14,1%, II-синф – 6,3%, III-синф 1-синфча – 4,7% ҳолатлар кузатилди.

3-гуруҳда (якка яшовчилар) эса тишларнинг тўлиқ йўқлиги юқори жағда 54,8% ҳолатда аниқланди. Икки томонлама нуқсонлар (Кеннеди I-синф) – 25% атрофида, қолган нуқсон турлари: I-синф 1-синфча – 4,8%, II-синф 1-синфча – 6,5%, II-синф 2-синфча – 4,8% ҳолатларда қайд этилди.

Умумий натижалар шуни кўрсатадики, ёш ва ижтимоий шароитлар оғирлашгани сари тўлиқ тишсизлик ва оғир нуқсонлар сони ортади. Бу ҳолат шахсий ёндашувга асосланган, ижтимоий ва клиник омилларни ҳисобга олувчи протезлаш стратегиясини ишлаб чиқиш зарурлигини кўрсатади.

Биз томонимиздан олинган натижалар қария ва кекса ёшдаги беморларда тиш қаторлари нуқсонларининг тарқалиш хусусиятлари борасидаги илмий манбалар маълумотлари билан мос келади. Лукина Н.В. (2020) маълумотларига кўра, 65 ёшдан ошган беморларда юқори ва пастки жағда

тўлиқ тишсизлик ҳолатлари энг кўп учрайди ва бу кўрсаткич 35–55% оралиғида бўлади. Бизда ҳам шунга яқин кўрсаткичлар қайд этилди: 1-гурӯҳда 33,8%, 2-гурӯҳда 34,4%, 3-гурӯҳда эса 54,8% ҳолатда тўлиқ адентия кузатилди.

Пономарёва С.А. (2019) тадқиқотида 60 ёшдан юқори беморларда Кеннеди бўйича I-синф – икки томонлама чекланмаган нуқсонлар – тўлиқ тишсизликдан кейин иккинчи ўринни эгаллайди. Бизнинг тадқиқотимизда ҳам бу ҳолат ўз тасдиғини топди: 1-гурӯҳда – 29,7%, 2-гурӯҳда – 31,3%. Ivanov ва ҳаммуаллифлар (2021) ҳам ўз тадқиқотларида қария беморларда икки томонлама нуқсонлар 28–32% ни ташкил қилишини таъкидлашган.

Кеннеди I-синф 1-синфча ва II-синф 1-синфча каби қўшма нуқсонлар 10–15% оралиғида аниқланган бўлиб, Казакова И.Р. (2018) томонидан берилган маълумотлар билан мос келади. Унга кўра, бу каби нуқсонлар қарияларда 9% дан 17% гача қайд этилади. Шу билан бирга, фронтал нуқсонлар (Кеннеди IV-синф) жуда кам учрайди, Климова Е.А. (2017) маълумотларига кўра улар 8% дан ошмайди ва бизнинг тадқиқотимизда ҳам бу кўрсаткич 6,8% ни ташкил этди.

Қизиқарли жиҳат шундаки, хорижий тадқиқотчилар (масалан, Beumer ва бошқалар, 2019) ижтимоий изоляция ва даромад даражаси тиш нуқсонлари структурасига таъсир қилишини таъкидлашган. Биздаги 3-гурӯҳ (якка яшовчилар)да тўлиқ тишсизлик даражаси энг юқори – 54,8% – эканлиги бундай ижтимоий омиллар аҳамиятини тасдиқлайди.

Шундай қилиб, бизнинг натижаларимиз бошқа муаллифлар томонидан берилган маълумотлар билан солиштирилганда, шунга хос тенденция кузатилади: ёш ортгани сари ва оғиз бўшлиғига бўлган ғамхўрлик даражаси пасайгани сари оғир нуқсонлар тез-тез учрайди. Бу ҳолат қарияларда тиш протезларини лойиҳалаш ва реабилитация усулларини ижтимоий ва клиник омилларни ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқиш зарурлигини кўрсатади.

Хулоса. Олиб борилган клиник таҳлиллар шунга кўрсатдики, қария ва кекса ёшдаги беморлар орасида тиш қаторлари нуқсонлари юқори даражада тарқалган бўлиб, уларнинг тузилиши ижтимоий ҳолат ва яшаш шароитига бевосита боғлиқ. Айниқса, якка яшовчи беморлар гуруҳида тўлиқ тишсизлик ва оғир турдаги икки томонлама нуқсонлар сони бошқа гуруҳларга нисбатан юқори эканлиги аниқланди. Бу эса уларда стоматологик ёрдамга кеч мурожаат қилиш, оғиз бўшлиғи гигиенасига кам эътибор қаратилиши ва ижтимоий ёрдамнинг етарли эмаслиги билан изоҳланади.

Кеннеди таснифи бўйича энг кенг тарқалган нуқсонлар – тўлиқ тишсизлик ва I-синф икки томонлама чекланмаган нуқсонлар бўлиб, уларни аниқлаш протезлашда индивидуал ёндашувни талаб этади. Ушбу маълумотлар қарияларда протез турини тўғри танлашда, профилактик стоматологик чора-тадбирларни режалаштиришда ва геронтология йўналишидаги илмий тадқиқотларни янада чуқурлаштиришда муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Всемирная организация здравоохранения. World Population Ageing 2020 Highlights: Living arrangements of older persons. – Geneva: WHO, 2020. – 52 с.
2. Иванов С.П., Белова Ю.Г., Краснов А.В. Анализ структуры зубных дефектов у одиноко проживающих лиц пожилого возраста. // Проблемы стоматологии. – 2021. – Т. 19, №2. – С. 58–62.
3. Казакова И.Р. Особенности протезирования у лиц старших возрастных групп. // Вестник стоматологии. – 2018. – №4. – С. 25–28.
4. Климова Е.А., Мелихова Н.С. Распространённость дефектов зубных рядов у пожилых пациентов. // Стоматология сегодня. – 2017. – №3. – С. 13–17.
5. Лукина Н.В. Гериатрическая стоматология: учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 144 с.
6. Пономарёва С.А., Сухова А.С. Ортопедическая стоматология у пациентов геронтологического профиля. // Российский стоматологический журнал. – 2019. – №6. – С. 34–37.
7. Шепелева Л.В., Максимова Е.Н. Состояние полости рта у лиц пожилого возраста: влияние и профилактика. // Гигиена и санитария. – 2019. – №5. – С. 43–46.
8. Applegate O.C. Essentials of removable partial prosthodontics. – Philadelphia: Saunders, 1960. – 183 p.
9. Beumer J., Curtis T.A., Marunick M.T. Maxillofacial Rehabilitation: Prosthodontic and Surgical Considerations. – 3rd ed. – Quintessence Publishing, 2019. – 352 p.
10. Kennedy E. Partial denture construction. – St. Louis: Dental Items of Interest Publishing Co., 1925. – 78 p.

Иқтибос учун: Жумаев А.Х., Саидов А.А. Кекса ва қари ёшдаги беморларда тиш қаторлари нуқсонларини аниқлаш натижалари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 5(19). – Б. 108–110. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16976820>